

«SAYATXAN HÁMRE» DÁSTANI TILINIŇ FONETIKALIQ HÁM MORFOLOGIYALIQ ÓZGESHELİKLERI

Jalğasbaeva Gúlzada Íqlasbay qızı

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik univeriteti Filologiya hám tillerdi oqıtıw (Qaraqalpaq tili) tálim baǵdarı studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14578268>

Annotaciya. Bul maqalada «Sayatxan Hámre» dástanında oǵuz tilleriniń elementleri tiykarında fonetikalıq hám morfologiyalıq ózgeshelikleri úyreniledi.

Tayanış sózler: Fonetikalıq ózgeshelikler, morfologiyalıq ózgeshelikler, dawıslı hám dawıssız sesler, qosımtalar.

PHONETIC AND MORPHOLOGICAL FEATURES IN THE LEXICON OF «SAYATXAN HÁMRE» EPIC

Abstract. In this article, the phonetic and morphological features of the elements of the Oğuz language in the saga of «Sayatxan Hámre» are studied.

Key words: Phonetic features, morphological features, vowels and consonants, suffixes.

ФОНЕТО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ЛЕКСИКЕ ЭПОСА «САЯТХОН ХАМРЕ»

Аннотация. В данной статье изучаются фонетические и морфологические особенности элементов огузского языка в саге о «Саятхон Хамре».

Ключевые слова: Фонетические особенности, морфологические особенности, гласные и согласные, суффиксы.

Dástan tilinde seslerdiń qollanıwı jaǵınan oǵuz tilleri elementleri saqlanǵanlıǵın bayqawǵa boladı. Oǵuz hám qıpshaq tilleri únleslik nızamlıǵı bir-birinen pariқ qıladı. Bul dástan tiliniń fonetikalıq ózgesheligin keltirip shıǵaradı hám eski qaraqalpaq jazba esteliklerdiń, klassik shayırlardıń tiline jaqınlıǵı kórinedi. Ásirese dástanlardı eski ózbek ádebiy tiliniń (shaǵatay tiliniń) tásiри sezilerli dárejede kórinedi.

Dástanlarda túbir sózlerge affikslerdiń, sóz túrlewshi qosımtalardıń jalǵanıwında oǵuz tilleri elementleri bar. Seplik, kóplik, san formaları dástanlar tiliniń házirgi ádebiy tilden ózgesheligin kórsetedi. Hár bir sóz shaqabında, olardıń jasalıwında biz oǵuz tili elementlerin bayqaymız. Bul fonetikalıq hám morfologiyalıq ózgeshelikler atalǵan dástanniń túrkmen baqsıları arqalı taralǵanıń jáne bir dáliyli. Sonıń menen birge, dástanlardıń qaraqalpaqsha milliy nusqaların dóretiwshiler sol dáwirdegi eski ózbek ádebiy tilinen xabardar bolǵan.

Biz dástanlardıń seslik dúzilisinde, morfologiya tarawındaǵı ózgesheliklerine azlı-kem toqtap ótemiz.

1. Fonetikalıq ózgeshelikler

1) Dawıslı sesler.

«Sayatxan Hámre» dástanındaǵı dawıslı sesler házirgi qaraqalpaq tilindegi dawıslılarǵa jaqın; a,á,e,i,u,ú,o,ó.

Olar tildiń gorizontál jaǵdayı boyınsha til aldı (e,á,i,ó,ú) hám til artı (a,i,o,u), tildiń vertikal jaǵdayı boyınsha ashıq (a,á,o,ó) hám qısıq (i,i,u,ú,e), erinniń qatnası boyınsha erinlik (o,ó,u,ú) hám eziwlik (a,á,e,i,i) bolıp bir-birine qarama-qarsı qoyıladı.

Degen menen dástanlardıń awızeki túrde taralıwı hám oǵuz elementleriniń saqlanıwı dawıslılardıń qollanıwındaǵı házirgi tilimizge sáykeslikti biraz uzaqlastıradı.

A-til artı, ashıq, eziwlik dawıslı sesi dástanlardıń tilinde sózlerdiń barlıq poziciyasında ushırasadı hám bul barlıq túrkiy tillerine tán qubılıs bolıp tabıladı. Dástanlar tilinde a sesiniń eliziyaga ushırap túsip qalıwı ushırasadı: Kóbinese qospa feyiller dáslepki a sesine pitip, onnan keyingi a, e dawıslılarınıń birinen baslanǵan kómekshi feyiller kelgende a sesi túsip qaladı.

Ońı soldan bir azamat *barmeken* (29-b).

Dástanlar tilinde kelbetlik feyildiń keler máhálindegi -ar suffiksiniń ornına -ır, -ur, formaları usırasadı, a sesi ornına qısıq ı, u dawıslılarına almasadı:

Hámira *aytur* sóz túspeyin araga (218-b).

Bul eski jazba túrkiy tildiń tásiri bolıwı múmkin.

Á-til aldı, ashıq, eziwlik dawıslı dástanlar tilinde barlıq orınlarda ushırasadı. Al, qaraqalpaq tiliniń túpkilikli sózlerinde á sesi barlıq orınlarda ushırasadı. Al, qaraqalpaq tiliniń túpkilikli sózlerinde á sesi ayslawt poziciyada siyrek qollanıladı, al affikslerde e foneması menen almasadı.

Bul jaǵday qazaq, túrkmen tillerinde de usınday. Al, ázerbayjan, uyǵır, tatar hám bashqurt tillerinde á foneması affikslerde de qollanıladı.¹

Dástanda mına sózde ayslawt poziciyada qollanılgan:

Gel qozım, seni *istárler* (207-b).

Á sesi sózlerdiń túrli poziciyalarında revolyuciyaǵa shekemgi qaraqalpaq jazba estelikleri tilinde hám Buxara qaraqalpaqlarınıń sóylew tilinde de jiyi qollanılgan.²

Dástanlar tilinde til aldı, eziwlik, orta ashıq dawıslı e foneması sózlerdiń barlıq orınlarda qollanıladı. Bul fonemanıń á sesi menen almasıp qollanıwı klassik shayırlarımızdan Ájiniyaz shıǵarmalarında keń qollanıladı.³

Baba qaydan shıǵıp, qaydan *kelirseń?* (204-b).

Bul mısalda kelbetlik feyildiń -er forması ornına -ır forması qollanılgan, yaǵnıy e orta ashıq sesi i qısıq dawıslı sesi menen almasadı. Bunı tyurkologlar túrkiy tillerinde eski grammatikalıq formanıń saqlanıwı dep bahalaydı.

Geypara waqıtlarda kelbetlik feyildiń -ar, -er forması -ur forması menen almasadı, a, e ashıq dawıslınıń ornına u qısıq dawıslısı qollanıladı:

Moynıma marjanım endi *úzilur* (196-b).

«Sayatxan Hámre» dástanında siyrek jaǵdayda ayslawt poziciyada ó foneması qollanılgan.

Bul qubılıs túrkmen ádebiy tilinde bayqaladı.⁴

Jetker meni muradıma,

Oramalıń *tóshó páriy* (206-b).

Bul álbette dawıslılar singormaniziminiń saqlanǵanlıǵın kórsetedi. Dawıslılar singormanizimi dástanlarda tańlay únlesligi hám erin únlesligi boyınsha kórinedi.

¹ Убайдуллаев К. Каракалпак тили бойынша танламалы мийнетлер. Нокис, 1976, 69 - бет.

² Насыров Д., Доспанов О., Бекбергенов ,А. Сайтов Д. Каракалпак адебияты классиклери шығармаларынын тили. Нокис, 1995, 16-бет

³ Насыров Д., Доспанов О., Бекбергенов ,А. Сайтов Д. Каракалпак адебияты классиклери шығармаларынын тили. Нокис, 1995, 13-бет.

⁴ Даулетов .А Хэзирги Каракалпак тили, Фонетика, Н, 19, 346 - бет

Dástanlar tilinde ayırım sózlerde dawıshılardıń tańlay únlesliginiń saqlanbawı oǵuz elementleriniń saqlanıwın kórsetedi: shawatke, tusima, taat-ibaditte, másláxatlastı maqsetiga, xusniga tb:

Bir *nazalim* uǵlan endi *tusima* (203-b).

Tańlay únlesliginiń saqlanbawı ayırım menshikli atlıqlarda bar: Shasánem, Azberxoja, Gúlnahal, Hámira htb.

Professor H.Hamidovtıń kórsetiwinshe, tańlay únlesliginiń saqlanbawı XVIII-XIX ásirlerdegi jazba esteliklerdiń tilinde jiyi ushırasadı.⁵ Sonday-aq bul qubılıs Berdaq dóretpelerinde de kózge taslanadı.⁶

2.Dawıssız sesler

Dástan tilindegi dawıssız sesler házirgi qaraqalpaq ádebiy tiline sáykes keledi. Olar únli: **b,d,g,ǵ,z,j,h,**

Únsizler: **p,t,q,k,s,sh,f,x,** hám

Sonorlar: **m,n,ń,l,w,r,y** bolıp óz ara bir-birine qarama-qarsı qoyıladı. Al, **v,c,ç** sesleri qollanılmaydı.

Til aldı j sesiniń ornına til ortası y sesi menen ornın almasıwı dástanlar tilinde jiyi gezlesedi. Bul qubılıstı biz XVIII-XIX ásirlerge tiyisli jazba esteliklerde, sonday-aq klassik shayırlar tilinde ushıratamız. Bul govorlıq ózgesheliklerge baylanıshı hám eski jazba ádebiy tildiń tásiiri bolıp tabıladı.

Yaxshılardan juralmadım jahana (196-b).

Dástanlar tilinde til artı dawıssızlarınan únsiz k sesi qollanılatuǵın jerde g sesi qollanılıp, oǵuz til elementleriniń saqlanǵanlıǵın kóremiz. Házirgi qıpshaq tillerindegi k foneması oǵuz tillerindegi g foneması menen sáykes keledi. Gelle-gelle, gülli-kúlli htb. Máselen, Mámmeli qız, babań menen *gel danış*. (197-b).

Kishkene tillik dawıssızlarda ǵ fonemasınıń artıq qollanılıwı házirgi oǵuz tilleri toparına kiretuǵın tillerde ushırasadı: uǵıl-ul, uǵrı-urı,yıǵladı-jıladı htb.

Ne sebepten aza tutup *yıǵladıń* (195-b).

Sonlıqtan bul fonetikalıq jaǵdaydı házirgi qaraqalpaq tilinde inlawt hám ayslawt poziciyada ayırım jaǵdaylarda ǵ fonemasınıń eliziyaga ushırawı dep túsindiriw, dáliyllew maqsetke muwapıq.

Bunı Berdaq shayırdıń dóretpelerindegi mısallar da tastıyıqlaydı.⁷

Dástanda túbir sózlerde ásirese sanlıqlarda birdey qabatlasqan dawıssızlardıń qollanılıwı ushırasadı:

Sayatxan periy qáhárlenip, bir *toqqız* jállatı kánizdi buyırdı (203-b).

Sanlıqlardıń bunday fonetikalıq variantların XVIII-XIX ásirge tiyisli miynetler, jazba estelikler tilinen bunnan tısqarı, klassik shayırlarımız tilinen de ushıratıwımızga boladı. Sanaq sanlardıń ekki, besh, sákkiz, toqqız, jetmiş, yuz formaları jazba ádebiy tildiń tásiiri bolıp, olar

⁵ Хамидов Х. Каракалпак тили тарихының очеркleri. Некис, 1974,220-бет.

⁶ Абдиназимов Ш. Бердақ доретпелеринин фонетикасы, Нокис, 1994, 25,26 - бетлер.

⁷ Абдиназимов Ш. Бердақ доретпелеринин фонетикасы, Нокис, 1994, 68 - бет.

klassiklerdin shıǵarmalarında házirgi tildegi formaları menen birdey qollanılǵan. Olar ásirese, Ájiniyaz shıǵarmalarında keńirek orın alǵan.⁸ Házirgi ázerbayjan hám túrkmen ádebiy tilinde ayırım sanlıqlar usı formada qollanılǵanın kóremiz.

Túbir sózlerde qabatlasqan dawıssızlardın qollanılıwı geminaciya qubılısı delinedi. Bul qubılıs túrkiy tilleriniń oǵuz hám qarluq toparındaǵı tillerge tán.

Dawıslı hám dawıssız sesler tarawında ushırasatıǵın fonetikalıq sáykeslikler

«Sayatxan Hámre» dástanında qaraqalpaqlar arasına jazba hám awızeki túrde keń taralǵanlıǵı málim. Sonlıqtan da, bul dástan tilinde oǵuz elementlerinde házirgi qaraqalpaq ádebiy tili menen salıstırǵanda bir qansha fonetikalıq sáykeslikler ushırasadı. Bul sáykeslikler dawıslı hám dawıssız seslerdin jasalıw ornı boyınsha kórinedi.

Házirgi til menen salıstırǵanda fonetikalıq sáykeslikler jazba estelikler tilinde de, qaraqalpaq klassik shayırlarınń dóretpelerinde de bar. Bul jerde biz ásirese eski jazba ádebiy tildin tásirin bayqaymız.

1) Dawıslı sesler

A-e

Íshqı- *áshirat bilan* ómriń kemilsin (196-b).

E-á

Gel qozım, seni *istárler*,
Istáwliń baǵda eken, baǵda (207-b).

I-a

Baba qaydan shıǵıp, qaydan kelirseń? (204-b). Bul sáykeslik kelbetlik feyildin i-a affiksinde ushırasadı: bolır-bolar, kelir, keler.

u-e

Moynımda marjanım endi *úzilur* (196-b). Bul sáykeslik klassik shayırmız Ájiniyaz shıǵarmalarında ushırasadı.⁹

2) Dawıssız sesler

M-B

Qos erinlik sonor m sesi menen qos erinlik b sesi sáykesligi: munda-bunda, munı-bunı, mákkem-bekkem htb.

Xámira xandı bashım ushlap, eki qolın arqasına *mákkem* baǵlap, bir toqqız jállatı kánizdin qolına tapsırdı (221-b).

P-b

Kánizlerim *tapalmadım* baxanı (196-b).

Sh-s únsiz, juwısqı dawıssız fonemalar sáykesligi:

Ishárát áwledi *qashını* qaqpıp (214-b).

G-k únli, jabısqı, til artı g dawıssızın únsiz, jabısqı k dawıssız sesi menen sáykesligi: Raxıp *gelendur* qástine (198-b).

⁸ Насыров Д., Доспанов О., Бекбергенов, А. Сайтов Д. Каракалпак адебияты классиклери шығармаларынын тили. Нокис, 1995, 112-бет.

⁹ Насыров Д., Доспанов О., Бекбергенов, А. Сайтов Д. Каракалпак адебияты классиклери шығармаларынын тили. Нокис, 1995, 18-бет.

Qıpshaq tilleri toparındaǵı sonıń ishinde qaraqalpaq tiliniń geypara fonetikalıq ózgeshelikleriniń biri usı k fonemasınıń sózdiń basında keliw tártibine baylanıslı boladı. Mısalı, oǵuz tillerinde gel, gór bolıp qollanılsa, qıpshaq toparındaǵı tillerde kór, kel bolıp qollanıladı.¹⁰

Panıy dúnyanı más *kezem* (200-b).

Y-j

Sonor juwısqı, til ortası y dawıssız sesi menen únli juwısqı til aldı j dawıssız sesi sáykesligi:

Yuz muqamǵa dóner tili. Sayattıń (208-b).

T-d únsiz, jabısqı, til aldı t sesi menen únli jubaylası d sesi sáykesligi:

Siynesi *daǵlarnıń* qarı (208-b).

2. Morfologiyalıq ózgeshelikler

«Sayatxan Hámre» dástanındaǵı oǵuz elementleri qatarına morfologiyalıq ózgeshelikleri ayrıqsha kózge taslanadı. Ásirese, ayırım oǵuz tillerine tán bolǵan seplik, betlik qosımtalarınıń jalǵanıwı arqalı kózge túsedı.

1. Seplik qosımtaları

Ataw sepligi

Ataw sepiginde heshqanday parıq sezilmeydi.

Iyelik sepligi.

Bul seplik jalǵawlı sózlerdi alıp qaraǵanıwızda oǵuz tilleri elementleriniń saqlanǵanlıǵın kóremiz. Házirgi qaraqalpaq tilinde únli hám sonor dawıssızlarǵa pitken sózlerge -dıń, -diń jalǵawı jalǵanadı. Dástan tilinde geypara sózlerde bul nızamlıq saqlanbaǵan:

Senseń *páriyniń* sárwarı (205-b).

Bunday formalar, yaǵnıy iyelik seplik qosımtalarınıń fonetikalıq variantlarınıń ornına sózdiń aqrǵı buwını qanday bolıwına qaramastan eski ózbek tiliniń tásiiri menen -niń, -niń formasınıń qollanıwı klassik shayırlar tilinde ónimli qollanılgan.¹¹

Barıs sepligi

Barıs sepliginiń -á forması qollanılgan:

Qız hám aytar uqshashishám *ánámá*,

Láli-marjan taqıppan *siynámá* (226-b).

Tabıs sepligi

Házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde tabıs seplik qosımtaları -dı,-di, -tı,-ti, -nı,-ni formasında singormanizm nızamına sáykes jalǵanadı.

Dástan tilinde tabıs sepliginiń usı kórsetilgen affiksleri menen birge eski ózbek tiliniń -nı,-ni forması da qollanıladı:

Ashıqını otqa yaqıp (217-b).

Bul forma házirgi qaraqalpaq tili ushın tán emes, tek qubla dialektte ǵana ushırasadı.¹²

Dástanda tabıs sepliginiń jasırın forması da ushırasadı:

Raxıp dushpanlarǵa *sırını* aldırma (194-b).

Shıǵıs sepligi

¹⁰ Убайдуллаев К. Каракалпак тили бойынша танламалы мийнетлер. Некис, 1976, 102 - бет.

¹¹ Грамматика туркменского языка, 128 бет.

¹² Хамидов .X Каракалпакский язык XIX - начала XX .в данным письменных памятников. 82 - бет

Dástan tilinde shıǵıs seplik qosımtaları házirgi qaraqalpaq tilindegi fonetikalıq variantları -nan, -nen, -dan,-den, -tan,-ten formaları menen birge eski ózbek tilindegi -dıń,dıń formasın da qollanıladı:

Sendiń ózge kim bar, jaratqan jappar (48-b).

Bul formanı biz qaraqalpaq tilindegi jazba esteliklerden de, klassik shayırlarımız tilinen de ushıratamız.

Sonday-aq dástanlarda, ásirese «Sayatxan Hámre» dástanında jekke-siyrek shıǵıs sepliginiń -dán forması ushıraydı:

Soraǵanıńdı sal *búyerden*.

Júzleriń pákize *gúldán*,

Hámira ayırılıp *Sárbiden* (217-b).

Qızıl *shándán* gúl oradım belime (225-b).

Házirgi ázerbayjan tilinde shıǵıs sepligi -dan,-dán túrinde ańlatıladı.¹³ Al, túrkmen tilinde bul seplik jalǵawı -dan,-den túrinde qollanıladı.¹⁴

Orın sepligi

«Sayatxan Hámre» dástanında shıǵıs sepligi qosımtasınıń jalǵanıwındaǵı sıyaqlı ózgeshelikti orın sepliginen de ushıratamız. Geypara sózlerde -dá forması qollanılgan:

Qolında tillá *tárándá*,

Ashıq boldım bir *kórándá*,

Dolanıp baǵqa *kirándá*,

Gúl tóker, biybim, gúl tóker (217-b).

Bul á sesiniń qollanılıwı ázerbayjan tiline tán. Sonıń menen birge eski ózbek tiliniń tásiiri bolǵanlıǵın aytıp ótiw zárúrli.

2. Tartım formaları

«Sayatxan Hámre» dástanındaǵı atlıqtıń tartım formaları tiykarınan házirgi qaraqalpaq ádebiy tiline jaqın keledi. Solay da bolsa, ayırım sózlerdiń tartımlanıwında oǵúz elementleri saqlanǵanın ańlawǵa boladı.

1) Geypara sózlerde pát tuspegen buwınlarǵa qısıq dawıslılar túsip qaladı:

Mutabar *sháhriniń* orta - qántleri (214-bet).

2) Tartımlanǵan ayırım sózlerde sesler keyinli tásirge ushıramaydı:

Eriki, alması, ánjir ánarı (213-bet).

3. Betlik - san formaları

Betlik qosımtaları

Dástan tilinde bul qosımtalardıń jalǵanıwındaǵı tiykarǵı ózgesheliktiń biri sóz túbiriniń sońǵı sesi únsizge pitse de, sonordan baslanatuǵın -man, -men qosımtasınıń jalǵanıwı bolıp tabıladı hám -pan, -pen qosımtasın almastıradı.

Betlik qosımtasınıń II-bet - seń qosımtası menen almasıp keledi. Bilmesseń - bilmássań.

Gúnakarsań, gúnayıńdı *bilmássań*. (209-bet).

4. San kategoriyası

¹³ Азербайджан дилинин грамматикасы, 28 - бет.

¹⁴ Грамматика туркменского языка, 115- бет.

Kópshilik san formasındaǵı ózgeshelik geypara sózlerde -ler qosımtasın -lár qosımtasına almasırwı bolıp tabıladı, -lár variantı ázerbayjan tilinde ushırasadı.

Lal boldı shiyrin *tillárim* (222-bet).

5. Sóz shaqapları

Atlıqtıń jasalıwında oǵuz tillerine tán affiksler qollanıladı: -ish, ish qosımtası -ıs, -is qosımtası menen almasıdı. Mısalı, Qıısı- jazı ada bolmas *emishler* (220-b).

Kelbetlik sın-sımbattı bildiriwshi geypara sózler oǵuz hám qarluq tillerine tán: Ulúǵ, shahla, qáwpeki, sırqas, yubka, shádi-shákkár, shárhi, hursand htb.

Kelbetlik jasawshı -dan,-den variantları -day, -dey, -tay, -tey affikslerin geyde almasırwı qollanıladı:

Kózde jasım *shársharaden* tókilmish (192-b).

Feyil formaları

Kelbetlik feyil

Dástanlar tilinde -ǵan, -gen affiksi menen bir qatarda onıń oǵuz tillerindegi variantı bolǵan -an,-en formalarında jekke-diyrek ushırasadı.

Qırıq kániyzler bilán sallanıp *ǵalán*,

Bir zaman yanımda oynayıp *kúlán* (216-b).

-Mısh,-mish affiksi kelbetlik feyil jasawshı eski affikslerden bolıp, ol házirgi túrk, ázerbayjan, gagauz tillerinde ónimli qollanıladı. Dástanlar tilinde usı qosımta arqalı jasalǵan feyiller kóplep ushırasadı:

Peshanama qum-qısmetler *yazılmısh* (192-b). Bul formadaǵı kelbetlik feyiller dástanlar tilinde betlik, san formaların da qabıllaydı:

Sizdi-ashıq, bizdi-mashıq *demishler* (220-b).

-Ar,-er,-r formasınıń -ır,-ir,-ur hám eń eski -yur forması da ushırasadı. Bul eski ózbek tiliniń tásiiri bolıp esaplanadı.

Begler bedew minip shikar *áyleyur*

Qazısı, mollası oqıp *ǵúrleyur* (220-b).

Dástanda bul affikstiń -ár formasıda qollanılgan:

Sháhárine- nár kárwánlar *shegilár* (213-b).

-Malı, -meli forması tiykarınan ázerbayjan tiline tán. Dástanda bul formalı feyiller oǵuz elementi sıpatında kózge túsedı:

Zulpların tallap *órmeli* (222-b).

Atawısh feyil

-ısh, -ish, -sh affiksi atawısh feyil jasawda -ıs, -is, -s variantı menen almasıp qollanıladı:

Qıya-*baqıshlarıń*,

Janım otqa *yaqıshlarıń*

Qaqaq urıp *kúlishleriń*,

Bal tóker biybim, bal tóker (217-b).

Almasıq

Almasıq sózlerden dástanlar tilinde siltew almasıqları oǵuz hám qarluq tiller toparına tán bolǵan fonetikalıq variantları menen qollanıladı:

Bu oshal ushbu

Osha dağlardıń basıman (119-b).

Ráwısh

Is-hárekettiń hár túrli belgisin bildiretuǵın sózler dástanlar tilinde kóplep ushırasadı. Olar arasında oǵuz elementleri de bar: hámán, ansha, taxminan, dayım, áwel htb.

Negá handıń sawda túshti basıma (224-b).

Qaraqalpaqlar arasında taralǵan «Sayatxan Hámre» dástanı tiliniń morfologiyalıq ózgeshelikleri yaǵnıy sepliklerdegi affikslerdiń qollanıw jaǵdayları, tartım, betlik, san formalarınıń oǵuz tillerine jaqın ekenligi, ayırım sóz shaqaplarınıń dástanda oǵuz tiline tán formaları qollanılganlıǵın kórip shıqtıq.

Bul dástan tiliniń tillik ózgesheligin izertlewdiń salıstırmaǵı grammatikasın dúziwde sholıw úyreniwde úlken áhmiyetke iye bolıp esaplanadı.

REFERENCES

1. Хамидов. Х Каракалпакский язык XIX - начала XX. в данном письменных памятников. Тошкент Фан. 1986.
2. Hamidov H Shıǵıs tilleriniń jazba estelikleri. Nókis. Qaraqalpaqstan, 1985
3. Байлиев С Языковые особенности дестана «Саят и Хамра ;» АКД, Аш,г. 1995.
4. Десницкая А.В. Наддиалектный формы устной речи и их роль в истории языка.-Л., Наука, 1970.;
5. Túrkmén tiliniń grammatikası. Ashqabat, Rux, 1999.
6. Túrkiy tillerdiń óz ara baylanıslı máseleleri. Ilimiy maqalalar jıynaǵı. Nókis QMU, 1998.
7. Maqsetov Q, Tájımuradov A . Qaraqalpaq folklorı. Nókis, Qaraqalpaqstan, 1979.
8. Nasirov D, Dospanov O, Bekbergenov A, Sayidov D. Qaraqalpaq ádebiyatı klassikleri shıǵarmalarınıń tili, Nókis 1995.
9. Ubaydullaev K. Qaraqalpaq tili boyınsha tańlamalı miynetler. Nókis, 1976
10. Abdinazimov Sh. Berdaq dóretpeleriniń fonetikası, Nókis 1994.
11. Berdimuradov E, Dáwletov A. Házirgi qaraqalpaq tili, Nókis, 1979.
12. Ayımbetov Q. Xalıq danalıǵı. Nókis, 1988.
13. Dawqaraev N. Shıǵarmalardıń tolıq jıynaǵı. 2-tom. Nókis. 1977.
14. Qaraqalpaq folklorı. Kóp tomlıq, XIV t. Nókis.Qaraqalpaqstan. 1985.
15. Qaraqalpaq folklorı. Kóp tomlıq, XI t. Nókis.Qaraqalpaqstan. 1986.
16. Худайбергенов Ж. Туркмен дилинин Емрели диалекти. -Ашгабат, Ылым- 1977.
17. Омирэлиев К. «Огыз-каган» эпосынын тили.-Алматы.: Ылым. - 1988.
18. Покровская. Л. А. Грамматика гагаузского языка. Фонетика-Морфология.-М.: Наука, - 1964.
19. Насыров Д. С. Становление каракалпакского общенародного разговорного языка и его диалектная система. -Нукус.: Казань, 1976.
20. Кучарли С. Г. Лексика азербайджанских баяти. -А.к.д. -Баку, 1984. -
21. Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. -Москва-Ленинград.: АН СССР, -1956.
22. Юсупов Г. К. Лексико-семантические особенности азербайджанских пословиц.- А.к.д.-Баку. -1969.

23. Юсифов Мубариз Имран оглы. Сравнительная фонетика тюркских языков огузской группы. -А.д.д. - Баку, -1986.